

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BMKG

P-ISSN 2807-5854

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

VOLUME VI, NOMOR 3, MARET 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

www.bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,
Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

SALAM KAMI

Kami dengan senang hati menyapa kembali para pembaca Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan. Buletin ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Selain memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan 24/7, stasiun ini juga berfungsi sebagai Kantor Pengawas Meteorologi untuk Flight Information Region (FIR) Ujung Pandang.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 3, Maret 2026 ini kami terbitkan sebagai sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pengguna layanan data informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Stasiun ini bertugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, serta pengolahan, analisis, dan prakiraan di wilayahnya, juga pelayanan jasa meteorologi.

Kami berharap upaya ini semakin mendekatkan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin dalam mencapai visi dan misinya, dengan dukungan seluruh insan penerbangan.

Akhir kata, semoga edisi kali ini bermanfaat bagi Anda, pembaca setia Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan.

Selamat membaca!

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

TIM REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Hasanuddin

PENGARAH

Ashar

PEMIMPIN REDAKSI

Zakiah Mustadjuddin

REDAKTUR

Muhammad Syawal
Muhammad Fikri Fansyuri
Dominggus
Prayoga Ismail
Nur Riska Lukita
Nuranissa Rahma
Nadhilah Humairah Salwa Salsabil

PENYUNTING

Wena Astyka Dewi
Richard

EDITOR

Winda Retha Taranita
Adi Prasetyo

SEKRETARIAT

Wahyu Darmadi
Sulaeha

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN
VOLUME VI, NOMOR 3, MARET 2026

1

SALAM KAMI

- Tim Redaksi
- Daftar Isi
- Daftar Istilah

6

TAJUK

- Ulasan Buletin

7

ANALISIS CUACA FEBRUARI 2026

- Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
- Profil Data Pengamatan Sinoptik
- Analisis Pengamatan Udara Atas

17

AERODOME CLIMATOLOGICAL SUMMARY (ACS)

- Rangkuman ACS Bulan Februari 2026

20

INFORMASI SIGMET

- *Meteorological Watch Office* (MWO) Ujung Pandang

27

PROSPEK CUACA PENERBANGAN MARET 2026

- Prospek Dinamika Atmosfer dan Laut
- Prospek Cuaca Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

31

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

35

ARTIKEL

Angin Kencang, Puting Beliung, Tornado: Sama atau Berbeda?

41

SERBA SERBI

- Kilas Peristiwa
- Profil Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH

SUHU MUKA LAUT/ SST (SEA SURFACE TEMPERATURE)

Suhu air pada permukaan laut. (kamus Istilah Meteorologi Aeronautik, 2006)

EL NINO

El Nino adalah fase dimana memanasnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah. (Tjasyono, 2007)

LA NINA

La Nina adalah fase dimana mendinginnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah, lawan dari *El Nino*. (Tjasyono, 2007)

MADDEN JULIAN OSCILLATION / MJO

Penjalaran Osilasi ke arah timur dengan periode 30-60 harian di atmosfer tropis pertama kali diteliti oleh Rolland Madden dan Paul Julian pada tahun 1971 (Chang & Lim, 1986)

ANGIN MONSUN

Kata monsun berasal dari bahasa Arab "*mousim*" ialah nama angin musiman di Arab yang dalam selang waktu enam bulan bertiup dari timur laut dan enam bulan berikutnya dari arah barat daya.

PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.

SOUTHERN OSCILLATION INDEX / SOI

Pengukuran skala besar fluktuasi tekanan udara yang terjadi antara Pasifik bagian barat dan timur selama peristiwa El Niño and La Niña.

DIPOLE MODE/ IOD (INDIAN OCEAN DIPOLE)

Dipole Mode adalah tingkat ketersediaan uap air akibat perbedaan suhu muka laut antara Samudera Hindia dan Perairan Pantai Timur Afrika.

DAFTAR ISTILAH

INDEX LABILITAS

Indeks yang digunakan untuk mengukur stabilitas atmosfer, yang berasal dari Data Radio Sonde.

LIFTED INDEX (LI)

Nilai yang diperoleh dari selisih antara suhu udara lapisan 500 mb dengan suhu udara parcel udara pada lapisan 500 mb yang dinaikkan secara adiabatik dari lapisan batas atmosfer.

SHOWALTER INDEX (SI)

Indeks untuk mengukur stabilitas atmosfer menggunakan parcel udara pada tingkat 850 dan 500 mb. Nilai negatif berarti atmosfer tidak stabil dan potensi badai guntur meningkat.

SEVERE WEATHER THREAT (SWEAT INDEX)

Kombinasi beberapa parameter seperti angin dan kelembapan. Nilai tinggi menunjukkan potensi cuaca buruk, seperti badai petir.

CAPE (CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL ENERGY)

Energi total dari gaya apung di kolom udara yang tersedia untuk mengangkat parcel udara, Nilai tinggi berarti lebih banyak energi untuk badai kuat dan potensi hujan lebat.

K INDEX

Indeks mengukur stabilitas atmosfer untuk potensi badai petir dengan mempertimbangkan kelembapan dan suhu pada beberapa lapisan atmosfer. Nilai tinggi menunjukkan potensi badai petir meningkat.

TOTAL TOTAL INDEX

Gabungan antara indeks vertikal total (selisih suhu lingkungan lapisan 850 mb dan 500 mb) dengan cross total (selisih suhu titik embun pada lapisan 850 mb dan suhu lingkungan 500 mb) yang dapat menentukan proses konveksi.

TAJUK

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan adalah publikasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin sebagai salah satu bentuk implementasi komunikasi dengan para stakeholder dan pengguna layanan informasi penerbangan pada FIR Ujung Pandang dan sekitarnya, sesuai dengan implementasi ISO 9001:2015.

Dalam Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 3, Maret 2026 akan dibahas analisis cuaca, *Aerodrome Climatological Summary* (ACS), Informasi SIGMET bulan Februari 2026 sebagai produk utama layanan penerbangan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin yang merupakan peran dari salah satu *Meteorological Watch Office* (MWO) di Indonesia, serta prospek cuaca penerbangan untuk bulan Maret 2026.

Ulasan artikel meteorologi pada bulan ini berjudul “Angin Kencang, Puting Beliung, Tornado: Sama atau Berbeda?”. Jangan lewatkan pula kilas peristiwa berbagai *event* yang terlaksana selama bulan Februari 2026 pada kolom serba-serbi.

Kritik dan saran membangun dari segenap pembaca yang budiman sangat kami harapkan guna penyempurnaan Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan ini.

ANALISIS CUACA

Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
Profil Data Pengamatan Sinoptik
Analisis Pengamatan Udara Atas

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Kondisi Anomali Suhu Muka Laut (*Sea Surface Temperature*) Dasarian III Bulan Maret 2026 (Sumber : BMKG)

Pada minggu terakhir bulan Februari hingga awal Maret 2026, nilai anomali suhu muka laut di perairan selatan Sulawesi Selatan didominasi oleh anomali negatif pada kisaran $-0,5$ hingga $-2,0^{\circ}\text{C}$ (ditunjukkan oleh warna hijau tua hingga biru), yang menunjukkan kondisi perairan lebih dingin dibandingkan normal klimatologisnya.

Kondisi SST yang relatif dingin ini cenderung mengurangi potensi penguapan dan ketersediaan uap air di atmosfer, sehingga kurang mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan awan konvektif secara signifikan di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

2. *Madden-Julian Oscillation* (MJO)

Fase MJO 40 Hari (Sumber : BoM, Australia)

Sepanjang bulan Februari 2026, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) terpantau bergerak melintasi Samudra Hindia (Fase 2 & 3) menuju Benua Maritim (Fase 4 & 5), namun dengan amplitudo yang tidak signifikan (sebagian besar pergerakan garis biru berada di dalam lingkaran unit/fase netral).

Kondisi MJO yang lemah atau netral ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penjarangan gelombang konvektif skala intraseasonal yang kuat melintasi wilayah Indonesia. Dengan demikian, kontribusi MJO terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, tidak signifikan selama periode tersebut.

3. El Nino – *Southern Oscillation* (ENSO) dan SOI

Grafik Indeks Nino 3.4
(Sumber : BoM, Australia)

Selama periode akhir Januari hingga akhir Februari 2026, nilai anomali tercatat berada pada kisaran $-0,58$ hingga $-0,87^{\circ}\text{C}$. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ENSO masih bertahan pada fase La Niña Lemah. Fase La Niña lemah ini secara umum masih berkontribusi dalam meningkatkan aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik Tengah menuju wilayah Indonesia. Kondisi ini berpotensi mendukung penambahan curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

Grafik Indeks SOI
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan nilai 30-day running average Southern Oscillation Index (SOI), hingga tanggal 1 Maret 2026 tercatat sebesar +11,6. Nilai SOI yang bernilai positif signifikan ($> +7$) ini memperkuat indikasi bahwa sistem atmosfer di Pasifik merespons kondisi La Niña.

Kondisi perbedaan tekanan udara di Pasifik ini secara umum mendukung peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi Selatan, akibat menguatnya Sirkulasi Walker (aliran massa udara basah dari Pasifik ke wilayah Indonesia). Hal ini berpotensi mendukung penambahan curah hujan di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

A. Profil Data Pengamatan Sinoptik Bulanan

1. Suhu Udara

Grafik Suhu Udara Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Suhu udara rata-rata harian pada bulan Februari 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran $24.4\text{--}28.7^{\circ}\text{C}$. Suhu maksimum tercatat berada pada rentang $26.3\text{--}32.9^{\circ}\text{C}$, dengan nilai tertinggi yaitu 32.9°C yang terjadi pada 17 Februari 2026. Sementara itu, suhu minimum harian berkisar antara $23.1\text{--}25.5^{\circ}\text{C}$, dengan suhu minimum tercatat pada 25 Februari 2026. Fluktuasi suhu pada bulan ini menunjukkan pola yang relatif stabil, dimana suhu maksimum cenderung bervariasi moderat, sedangkan suhu minimum lebih homogen sepanjang periode pengamatan. Secara umum, kondisi suhu pada bulan Februari 2026 masih berada dalam kisaran normal musim hujan, tanpa indikasi adanya anomali atau deviasi suhu yang signifikan.

2. Tekanan Udara

Grafik Tekanan Udara Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Tekanan udara rata-rata harian pada bulan Februari 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran $1007.2\text{--}1011.9$ mb. Tekanan maksimum tercatat berada pada rentang $1008.9\text{--}1013.9$ mb, dengan nilai tertinggi terjadi pada 11 Februari 2026. Sementara itu, tekanan minimum harian berkisar antara $1005.1\text{--}1010.5$ mb, dengan nilai terendah terjadi pada 22 Februari 2026. Fluktuasi tekanan udara pada bulan ini masih berada dalam kisaran normal wilayah tropis dengan variasi tekanan yang relatif stabil. Kondisi ini mencerminkan dinamika atmosfer yang wajar pada musim hujan dan tidak menunjukkan anomali signifikan, sehingga tetap mendukung kelancaran aktivitas penerbangan.

3. Kelembapan Udara

Grafik Kelembapan Udara Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Kelembapan udara (Relative Humidity/RH) di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada Februari 2026 menunjukkan rata-rata harian berkisar 77%–93%. Kelembapan maksimum berada pada rentang 91%–98%, dengan nilai tertinggi tercatat pada 3, 13, 14, dan 25 Februari 2026. Sementara itu, kelembapan minimum harian berkisar 54%–86%, dengan nilai terendah terjadi pada 9 Februari 2026. Secara umum, kelembapan pada bulan ini tergolong tinggi, mencerminkan kondisi atmosfer yang lembap pada puncak musim hujan di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut mendukung proses kondensasi, pembentukan awan, dan potensi hujan, serta masih berada dalam kisaran normal tanpa indikasi anomali signifikan.

4. Jarak Pandang Mendatar (*Visibility*)

Grafik Jarak Pandang Mendatar Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Visibility pada Februari 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin menunjukkan jarak pandang maksimum 10 km yang terjadi hampir setiap hari. Rata-rata *visibility* harian berada pada kisaran 5–9 km dan secara umum masih tergolong baik untuk mendukung operasi penerbangan. Sementara itu, *visibility* minimum bervariasi antara 1–8 km. Penurunan jarak pandang pada beberapa hari mengindikasikan adanya gangguan kejernihan atmosfer akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Secara keseluruhan, kondisi *visibility* masih berada dalam kategori layak untuk mendukung operasi penerbangan, meskipun sesekali terjadi periode jarak pandang terbatas yang dapat memengaruhi aktivitas take off dan landing. Profil ini mencerminkan dinamika atmosfer yang khas pada musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan.

5. Curah Hujan

Grafik Curah Hujan Bulanan Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Intensitas hujan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada bulan Februari 2026, tercatat 23 hari hujan. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 hari hujan ringan, 9 hari hujan sedang, 3 hari hujan lebat, dan 2 hari hujan sangat lebat. Hal ini menunjukkan frekuensi hujan yang tinggi dalam musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Secara umum, pola curah hujan pada Februari 2026 mencerminkan peningkatan aktivitas konvektif dan dinamika atmosfer basah yang khas pada periode musim hujan dengan frekuensi hujan ringan hingga sedang yang mendominasi dan beberapa hari hujan lebat. Kondisi ini tetap perlu diantisipasi dalam operasional penerbangan, terutama pada hari-hari dengan intensitas hujan sedang hingga lebat yang berpotensi memengaruhi jarak pandang, kondisi landasan, serta keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

6. Angin Permukaan

Diagram Angin Permukaan Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil analisis *wind rose* dari pengamatan angin di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada bulan Februari 2026, angin permukaan dominan bertiup dari Timur yang mencapai 45,4%. Kecepatan angin pada bulan ini umumnya berada pada kategori 0.97–7 knot, yang mencakup lebih dari 80% total kejadian, dengan kategori terbanyak pada rentang 0.97–4.08 knot sebesar 59,4%. Angin dengan kecepatan di atas 11 knot hanya tercatat sekitar 1,2%, dan tidak terdapat kejadian angin kencang ≥ 17 knot. Kondisi calm atau angin tenang teramati sebesar 0,00%. Secara keseluruhan, kondisi angin pada Februari 2026 menunjukkan pola yang stabil dan konsisten dengan karakteristik musim hujan, dimana angin dominan bertiup dari arah Timur. Pola ini masih tergolong aman dan mendukung kelancaran operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

1. Analisis Angin Lapisan 850 mb (5.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 850 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Februari 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 850 mb pada Februari 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 76,66%, dengan kecepatan angin dominan $\geq 21,58$ knot sebesar 40,00%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 76,66%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 11.08 - 17.11 knot sebesar 26,66%.

2. Analisis Angin Lapisan 700 mb (10.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 700 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Februari 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 700 mb pada Februari 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 56,66%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 11.08 - 17.11 dan $\geq 21,58$ knot sebesar 26,26%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah barat dengan persentase 60,00%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 17.11 - 21.58 knot sebesar 30,00%.

5. Indeks Labilitas Udara *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)*

Grafik *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Februari 2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Kondisi atmosfer di wilayah Maros pada pagi dan malam hari umumnya berada dalam kondisi labil. Pada pukul 00.00 UTC, LI menunjukkan 27 hari (100%) labil dan 0 hari (0%) stabil, sedangkan SI menunjukkan 27 hari (100%) labil dan 0 hari (0%) stabil. Pada pukul 12.00 UTC, LI tetap menunjukkan 27 hari (100%) labil, sedangkan SI menunjukkan 27 hari (100%) labil dan 0 hari (0%) stabil. Nilai LI negatif dan $SI < 3$ menandakan potensi pertumbuhan awan konvektif. Sehingga, kondisi cuaca signifikan yang terjadi pada bulan Februari 2026 salah satu yang menyebabkan adalah karena didukung oleh labilnya atmosfer di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Terdapat *missing data* SI dan LI sebanyak dua kali yang disebabkan oleh data hasil pengamatan radiosonde kurang optimal bulan Februari.

6. Indeks Labilitas Udara *SWEAT Indeks* dan *CAPE*

Grafik *SWEAT Index* dan *CAPE* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Februari 2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan grafik *SWEAT Index* dan *CAPE* untuk bulan Februari 2026, nilai *SWEAT Index* pada pagi hari dalam kategori konveksi lemah. Lalu untuk *CAPE* pada pagi hari dalam kategori energi sangat kurang hingga energi besar. Untuk malam hari, nilai *CAPE* berkisar antara energi sangat kurang hingga energi sangat besar. Kondisi ini menggambarkan jika nilai *SWEAT Index* tidak begitu berperan dalam pembentukan cuaca di Bandara Sultan Hasanuddin, sedangkan nilai *CAPE* cenderung mendukung pembentukan cuaca signifikan di wilayah Bandara Sultan Hasanuddin pada periode ini. Terdapat *missing data* *SWEAT Index* dan *CAPE* sebanyak dua kali yang disebabkan oleh data hasil pengamatan radiosonde kurang optimal bulan Februari.

7. *K Index* (KI) dan *Total Totals*

Grafik *K Index* (KI) dan *Total Totals Index* pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC Bulan Februari 2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

K Index dan *Total Totals* merupakan indeks yang menunjukkan proses pembentukan *Thunderstorm* (TS), berdasarkan gambar grafik pada bulan Februari 2026 nilai *Total Totals* berkisar antara tidak ada TS dan TS lemah yang didominasi oleh tidak ada TS. Sedangkan nilai *K Index* sendiri berada pada nilai konveksi sedang sehingga hal ini menunjukkan adanya peluang pertumbuhan awan konvektif penghasil TS di wilayah Bandara Sultan Hasanuddin. Selama bulan Februari, tercatat TS terjadi pada tanggal 1, 2, 3, 4, 12, 16, dan 17. Terdapat *missing data* KI dan TT sebanyak dua kali yang disebabkan oleh data hasil pengamatan radiosonde kurang optimal bulan Februari.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

ACS

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Aerodrome Climatological Summary (ACS) adalah ikhtisar data klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca rata-rata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. ACS berisi berita data klimatologi yang memuat data-data frekuensi visibilitas 8000 meter ke bawah dengan tinggi dasar awan dibawah 1500 feet, arah dan kecepatan angin, serta temperatur.

ACS pada buletin edisi ini adalah hasil pengolahan data bulan Februari periode tahun 2022 – 2026.

JARAK PANDANG (*VISIBILITY*)

Grafik Frekuensi visibilitas bulan Februari periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan diagram di atas, persentase frekuensi visibilitas bulan Februari, 80.43% pada visibilitas terjauh yaitu lebih dari 8.000 m, 19.57% pada visibilitas kurang dari 8.000 m, 5.37% pada visibilitas kurang dari 5.000 m, 2.35% pada visibilitas kurang dari 3.000 m, dan 1.26% pada visibilitas kurang dari 1.500 m.

ARAH ANGIN (*WIND DIRECTION*)

Secara umum pada Bulan Februari angin bertiup dari arah timur sebesar 41.3%. Arah angin ini secara umum memotong runway 03-21 (*cross wind*) dan cenderung sejajar dengan runway 13-31.

Diagram *windrose* bulan Februari periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

KECEPATAN ANGIN (*WIND SPEED*)

Diagram frekuensi kecepatan angin bulan Februari periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

Dari diagram di atas, kecepatan angin dominan berada pada kisaran 1-5 knot dengan persentase sebesar 74.08%. Sedangkan untuk kecepatan angin maksimum berada pada kisaran 21-25 knot dengan persentase sebesar 0.03%, kemudian 22.52% pada kecepatan 6-10 knot, 2.98% pada kecepatan 11-15 knot, 0.18% pada kecepatan 16-20 knot, dan 0.21% pada angin calm.

SUHU (*TEMPERATURE*)

Diagram Frekuensi suhu bulan Februari periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Sedangkan untuk suhu udara di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin berkisar antara 15°C – 35°C. Suhu udara dominan berada pada kisaran 20-25°C sebesar 51.03%, sedangkan suhu maksimum pada kisaran 31-35°C sebesar 7.83%. Dan suhu minimum berada pada kisaran 15-20°C sebesar 0.03%.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan
VOLUME VI, NOMOR 3, MARET 2026

INFORMASI SIGMET

**METEOROLOGICAL
WATCH OFFICE
FIR UJUNG PANDANG**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

INFORMASI SIGMET

BULAN FEBRUARI 2026

SIGMET adalah pesan atau informasi yang dikeluarkan oleh kantor pengamat meteorologi (*Meteorological Watch Office-MWO*) untuk memberitahukan para pilot dan unit layanan navigasi penerbangan tentang kejadian dari fenomena cuaca tertentu (berpotensi mempengaruhi keselamatan operasi pesawat terbang), serta perkembangan fenomena tersebut dalam ruang dan waktu (*ICAO Annex 3 : Meteorology*)

WS SIGMET

Fenomena: Badai Guntur, Badai Debu Kuat, Badai Pasir Kuat, Golakan Udara Hebat, Gelombang Gunung Hebat, Peng-es-an Hebat, Awan Radiokaktif.

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Fenomena
AIREP	Badai Guntur, Badai Debu/Pasir, Golakan Udara, Gelombang Gunung, Peng-es-an
Citra Satelit	
Prediksi NWP	
Citra Radar	Badai Guntur
Informasi Petir	
WMO RSMCs (Model Transport Atmosfer untuk Dampak Lingkungan)	Awan Radioaktif

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WSID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR<Phenomenon> OBS[AT <GGggZ>] or
 FCST <Location> <Level> <Movement or expeted movement>
 <Changes in Intesity>=
Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIRCNLSIGMET [nn]n YYYGgg/YYGGgg=

Koordinasikan dengan MWO tetangga jika fenomena terjadi di batas FIR.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena-fenomena ini sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFcs melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharu jika fenomena berlanjut/berubah.
- Batalkan jika fenomena telah selesai.
- Untuk fenomena yang teramati, waktu mulai validitas sama dengan waktu kirim. Sedangkan untuk fenomena terprediksi, waktu mulai validitas sama dengan waktu fenomena tersebut terprediksi terjadi.
- Validitas WS SIGMET tidak lebih dari 4 jam.

WV SIGMET

Ketika terjadi letusan gunung berapi dan/atau debu vulkanik teramati atau dilaporkan di FIR kamu, atau diprakirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WV SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WV SIGMET
AIREP/PIREP	
Stasiun Meteorologi	Terbitkan segera, biarpun jika belum ada informasi diterima dari VAAC Darwin
Pos Pengamatan Gunung Berapi	
Unit ATS	
VAAC Darwin	Terbitkan segera

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WVID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg cccc-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR VA ERUPTION MT <name> PSN-<latlon>
 VA CLD [OBS/FCST] AT <GGggZ> <location> <flight level>
 <movement>
 FCST <GGggZ> VA CLD AFRX <location> <flight level>=
Format Pembatalan:
 WVID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR CNLSIGMET [nn]n YYYGgg/YYGGgg=

- *1) OBS dipakai jika VA teramati di dalam area FIR, sedangkan FCST dipakai jika VA diprakirakan akan memasuki area FIR.
- *2) Jika awan abu vulkanik membentang pada lebih dari satu FIR, penggambaran awan VA di luar FIR MWO tunduk pada kesepakatan oleh negara yang bersangkutan.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena debu vulkanik sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFcs melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharu setidaknya setiap 6 jam.
- Batalkan jika VAAC menyarankan VA telah tidak ada, atau keluar dari FIR, atau VA telah tidak diharapkan masuk ke dalam FIR.
- Permulaan validitas WV SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan.
- Validitas normal WV SIGMET adalah 6 jam.

WC SIGMET

Saat siklon tropis (intensitas 34 knot atau lebih besar) berkembang di FIR kamu, atau memasuki FIR kamu, atau diprakirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WC SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WC SIGMET
MWO, TCAC	TC teramati – terbitkan secepatnya. TC terprediksi akan masuk/berkembang ke FIR – terbitkan hingga 12 jam sebelum TC diprakirakan masuk/berkembang dalam FIR.

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WCID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg cccc-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR TC <name> OBS AT <GGggZ> <lat> <long>
 CB TOP FL <nnn> WI [Radius<N<NN>] [KM or NM] OF CENTRE MOV
 <direction> <speed> <changes in intensity>
 FCST <GGggZ> TC CENTRE <lat> <long>=
Format Pembatalan:
 WCID21 WAAA YYYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR CNLSIGMET [nn]n YYYGgg/YYGGgg=

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena siklon tropis sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFcs melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharu setidaknya setiap 6 jam.
- Batalkan jika intensitas siklon tropis turun dibawah 34 knot, atau telah/ sedang keluar dari FIR.
- Jika SIGMET WC dibatalkan, pertimbangan untuk menerbitkan SIGMET TS.
- Untuk TC teramati, permulaan validitas WC SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan. Untuk TC terprediksi, permulaan validitas WC SIGMET adalah waktu TC terprediksi masuk/berkembang dalam FIR.
- Validitas normal WC SIGMET adalah tidak lebih dari 6 jam.

Spesifikasi poligon

- Maksimal persegi 6 (kecuali yang berasal dari Advisory Center harus ditulis sesuai dengan yang disarankan), dengan urutan searah jarum jam.
- Koordinat segi pertama harus diulang di akhir.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN FEBRUARI 2025 DAN 2026

Pada Februari 2025, jumlah SIGMET TS/CB yang tercatat mencapai sebanyak 819 berita, dengan 57 SIGMET pembatalan. Sebaran SIGMET TS/CB pada periode ini menunjukkan aktivitas cuaca konvektif yang cukup signifikan di wilayah FIR Ujung Pandang. Area dengan frekuensi kejadian relatif tinggi terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian tengah, wilayah Kalimantan bagian selatan, Pulau Jawa, dan di Laut Banda. Aktivitas TS/CB juga tampak cukup menonjol di Papua bagian selatan hingga perairan di sekitarnya. Pola sebaran pada bulan ini menunjukkan bahwa kejadian TS/CB cenderung mengikuti jalur perairan dan wilayah peralihan darat-laut yang luas di Indonesia bagian tengah dan timur. Ketinggian fenomena awan TS/CB yang dilaporkan pada Februari 2025 berada pada rentang Flight Level 46.000 feet hingga Flight Level 55.000 feet.

**Gambar 1. Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan Februari 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Sementara itu, pada Februari 2026, jumlah SIGMET TS/CB tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan ini, tercatat sebanyak 932 berita dengan 83 SIGMET pembatalan. Pola sebarannya masih sama dengan yang terlihat pada bulan Februari 2025, namun dengan intensitas yang lebih meningkat. Ketinggian TS/CB pada tahun 2026 tercatat berada pada rentang Flight Level 44.000 feet hingga Flight Level 56.000 feet, yang berarti bahwa fenomena konvektif pada periode ini berkembang hingga lapisan atmosfer yang tinggi.

Gambar 2 Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Secara keseluruhan, Februari 2026 mencatat jumlah SIGMET TS/CB yang lebih banyak dibandingkan Februari 2025. Meskipun demikian, pola sebaran pada kedua periode menunjukkan karakteristik yang relatif serupa, dengan aktivitas TS/CB terkonsentrasi pada beberapa wilayah utama di Indonesia bagian tengah dan timur. Perbedaan utama antara kedua periode tersebut lebih terlihat pada peningkatan frekuensi kejadian pada Februari 2026, sementara pola spasial kejadian tetap menunjukkan kecenderungan yang sama.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN FEBRUARI 2025 DAN 2026

Pada Februari 2025, jumlah SIGMET Abu Vulkanik (VA) yang tercatat mencapai sebanyak 393 berita, dengan 39 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini berasal dari beberapa gunung api aktif, dengan kontribusi terbesar berasal dari Gunung Semeru sebanyak 113 berita, diikuti oleh Gunung Ibu sebanyak 111 berita, Gunung Dukono sebanyak 79 berita, Gunung Lewotobi sebanyak 40 berita, dan Gunung Lewotolok sebanyak 11 berita. Sebaran SIGMET VA pada Februari 2025 terlihat terkonsentrasi di sekitar wilayah Maluku Utara yang dipengaruhi aktivitas Gunung Ibu dan Dukono, serta di wilayah Jawa Timur akibat aktivitas Gunung Semeru. Beberapa sebaran abu vulkanik juga terlihat di sekitar wilayah Nusa Tenggara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Lewotobi dan Lewotolok. Ketinggian abu vulkanik yang dilaporkan berada pada rentang Flight Level 6.000 feet hingga Flight Level 48.000 feet, menunjukkan bahwa abu vulkanik pada periode ini umumnya berada pada lapisan terbang rendah hingga tinggi.

Gambar 3 Peta distribusi SIGMET VA Bulan Februari 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Pada Februari 2026, jumlah SIGMET VA tercatat menurun dibandingkan Februari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 258 berita, dengan 15 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini masih didominasi oleh Gunung Ibu sebanyak 113 berita dan Gunung Semeru sebanyak 112 berita, sedangkan kontribusi dari Gunung Dukono menurun menjadi 14 berita dan Gunung Lewotolok tercatat sebanyak 4 berita. Tidak terdapat berita SIGMET VA yang berasal dari Gunung Lewotobi pada periode ini. Sebaran SIGMET VA pada Februari 2026 tampak lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya dan terutama terkonsentrasi di sekitar wilayah Maluku Utara dan Jawa Timur, dengan intensitas yang relatif lebih rendah di wilayah lain. Ketinggian abu vulkanik yang tercatat pada periode ini berada pada rentang Flight Level 5.000 feet hingga Flight Level 63.000 feet, menunjukkan bahwa pada beberapa kejadian abu vulkanik dapat mencapai lapisan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Gambar 4 Peta distribusi SIGMET VA Bulan Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Jika dibandingkan secara langsung, Februari 2025 mencatat jumlah SIGMET VA yang lebih tinggi serta sumber aktivitas gunung api yang lebih beragam dibandingkan Februari 2026. Pada Februari 2025, aktivitas abu vulkanik berasal dari lima gunung api aktif, sedangkan pada Februari 2026 sumber aktivitas berkurang menjadi empat gunung api dengan tidak adanya kontribusi dari Gunung Lewotobi. Selain itu, sebaran abu vulkanik pada Februari 2025 terlihat sedikit lebih luas karena adanya aktivitas di wilayah Nusa Tenggara, sementara pada Februari 2026 sebaran abu cenderung lebih terfokus di sekitar wilayah sumber erupsi utama.

Secara operasional, kedua periode tersebut tetap menunjukkan potensi gangguan penerbangan akibat abu vulkanik yang perlu diantisipasi. Pada Februari 2025, jumlah kejadian yang lebih tinggi serta keberagaman sumber erupsi berpotensi memengaruhi lebih banyak area penerbangan. Sementara itu, pada Februari 2026 meskipun jumlah SIGMET VA menurun, ketinggian maksimum abu vulkanik yang pada beberapa kejadian mencapai lapisan yang lebih tinggi tetap memerlukan kewaspadaan dalam perencanaan rute penerbangan.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TURBULENSI BULAN FEBRUARI 2026

**Gambar 5 Peta distribusi SIGMET Turbulensi Bulan Februari 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

SIGMET turbulensi pada Februari 2026 tercatat sebanyak 6 berita SIGMET tanpa SIGMET pembatalan, dengan kejadian berada pada rentang ketinggian Flight Level 34.000 feet hingga Flight Level 51.000 feet. Hal ini menunjukkan bahwa turbulensi yang teramati pada periode ini terutama berpotensi memengaruhi penerbangan pada fase jelajah, khususnya pada rute penerbangan jarak menengah hingga jauh. Berdasarkan peta sebaran, kejadian turbulensi pada Februari 2026 tidak tersebar luas, melainkan muncul pada beberapa area tertentu di wilayah FIR Ujung Pandang. Area terdampak terlihat di sekitar wilayah Laut Jawa, Laut Flores dan sekitarnya, serta sebagian kecil wilayah Papua bagian barat.

Secara keseluruhan, aktivitas SIGMET turbulensi pada Februari 2026 masih relatif terbatas dibandingkan fenomena cuaca signifikan lainnya seperti TS/CB. Namun demikian, informasi mengenai turbulensi tetap menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan di wilayah FIR Ujung Pandang.

PROSPEK CUACA PENERBANGAN

MARET 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

I. PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Prakiraan Spasial Anomali SST (Sumber: BMKG)

Prakiraan indeks anomali suhu muka laut (SST) di wilayah NINO 3.4 untuk bulan Maret 2026 menunjukkan nilai 0,04. Nilai ini mengindikasikan bahwa aktivitas ENSO diprediksi berada pada fase Netral yang sangat jelas (mendekati nol), menandakan berakhirnya pengaruh fase dingin (La Niña) sebelumnya.

Kondisi ENSO Netral pada bulan Maret tersebut menunjukkan bahwa pengaruh anomali suhu muka laut di Pasifik terhadap sirkulasi atmosfer di wilayah Indonesia menjadi tidak signifikan. Dengan demikian, potensi pertumbuhan awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, pada bulan Maret 2026 tidak dipengaruhi oleh El Nino maupun La Nina.

2. Analisis dan Prediksi ENSO

Gambar Analisis dan Prediksi ENSO (Sumber: BMKG)

Prediksi ENSO terkini, aktivitas ENSO diprakirakan menuju fase Netral dan bertahan hingga pertengahan tahun 2026, sebagaimana disampaikan oleh BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia.

Kondisi ENSO yang menuju fase Netral tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh ENSO terhadap dinamika atmosfer di wilayah Indonesia relatif lemah. Dengan demikian, pada periode ini proses pertumbuhan awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, tidak didominasi oleh pengaruh La Niña maupun El Niño, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor atmosfer regional dan lokal.

3. Madden-Julian Oscillation (MJO)

Gambar Fase MJO (Sumber : BOM)

Pada grafik prakiraan indeks MJO dari model ACCESS-S2 yang diinisialisasi pada 1 Maret 2026, terlihat bahwa garis ensemble mean (garis hitam tebal) bergerak masuk ke dalam lingkaran unit (fase netral) segera setelah awal periode prakiraan. Meskipun pada awalnya sinyal berada di perbatasan Fase 5 (Benua Maritim) dan Fase 6 (Pasifik Barat), namun amplitudo indeks diprediksi melemah secara signifikan dan tetap berada di nilai yang rendah (< 1) sepanjang bulan Maret.

Kondisi fase netral ini mengindikasikan bahwa aktivitas MJO tidak aktif atau tidak terorganisir dengan kuat di wilayah tropis. Dengan demikian, pengaruh fenomena MJO terhadap peningkatan potensi curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, diperkirakan tidak signifikan (relatif lemah). Variabilitas cuaca pada periode ini diperkirakan akan lebih didominasi oleh faktor dinamika atmosfer skala regional dan lokal.

4. Prakiraan Angin Monsun

Grafik Analisis dan Prediksi Indeks Monsun Maret 2026 (Sumber : BMKG)

Analisis dan prakiraan Australian Monsoon Index (AUSMI) menunjukkan bahwa pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, aktivitas tarikan monsun menuju Australia (yang merepresentasikan kuatnya Monsun Asia/Baratan di wilayah Indonesia) terpantau sangat aktif dengan nilai yang jauh di atas rata-rata klimatologinya. Namun, prakiraan untuk periode 3 hingga 17 Maret 2026 menunjukkan tren penurunan indeks yang tajam menuju nilai normalnya. Sementara itu, Western North Pacific Monsoon Index (WNPMI) terpantau berfluktuasi dengan nilai yang secara umum berada di atas rata-rata klimatologinya (kurang negatif hingga sesekali bernilai positif), mengindikasikan bahwa aliran massa udara dari belahan bumi utara relatif lebih lemah dari kondisi normalnya.

Intensitas aliran massa udara basah (Monsun Baratan) di Indonesia sempat menguat pada awal Maret, namun diperkirakan melemah pada pertengahan bulan. Akibatnya, potensi cuaca signifikan akibat angin monsun regional di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, diperkirakan menurun. Pertumbuhan awan konvektif selanjutnya akan bersifat fluktuatif dan lebih dipengaruhi dinamika atmosfer lokal serta pemanasan diurnal pada masa peralihan.

5. Prakiraan Curah Hujan

Berdasarkan gambar di samping diperkirakan jumlah curah hujan Bulan Maret 2026 untuk wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin termasuk kategori tinggi yaitu berkisar 401 mm hingga 500 mm.

Gambar Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Maret 2026 (Sumber : Stasiun Klimatologi Sulsel)

Quality Management System

9001:2015

Capaian Sasaran Mutu Bulan Februari 2026 Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

SASARAN MUTU	TARGET	CAPAIAN	KESIMPULAN
Tim Kerja Observasi Udara Atas			
1. Pencapaian Ketinggian Pibal 500 mb /19.000 Feet atau lebih.	84/tahun	1	Tercapai
2. Peluncuran Radiosonde dilakukan H-30 Menit sampai H-15 menit sebelum jam pengamatan.	96%	96,4%	Tercapai
3. Pengiriman data pibal menggunakan jaringan komunikasi BMKGSatu.	95%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Informasi Meteorologi			
1. Menyebarkan berita Metar dengan AWOS.	100%	100%	Tercapai
2. Menyebarkan berita Metar dengan BMKGSatu pada H-0 menit sampai H+3 menit.	91%	99%	Tercapai
3. Menyebarkan berita Synop dengan BMKGSatu paling lambat H+10 menit.	95%	99,6%	Tercapai
4. Entry data harian pada aplikasi BMKGSatu.	99%	100%	Tercapai
5. Persentase keakuratan TAF.	88%	89,5%	Tercapai
6. Pengiriman data TAF dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF.	95%	100%	Tercapai
7. Presentasi keakuratan Aerodrome Warning.	78%	82%	Tercapai
8. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Teknisi			
1. Pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai jadwal.	94,0%	100%	Tercapai
2. Persentase alat operasional utama meteorologi yang laik operasi.	97,0%	98%	Tercapai
3. Respon penanganan gangguan alat dilakukan dalam 1X24 jam.	100%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa			
1. Monitoring dan validasi entry data Synop harian pada aplikasi BMKGSatu.	95,0%	100%	Tercapai
2. Back up dan pengolahan data AWOS dan AWS Digital.	96,0%	100%	Tercapai
3. 0 Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Tata Usaha			
1. Nilai IKPA di Stamet Sultan Hasanuddin Tahun 2026.	90,5	91,3	Tercapai
2. Persentase pembinaan disiplin pegawai.	100%	100%	Tercapai
3. Kegiatan peningkatan pengembangan kompetensi tahun 2026.	100%	100%	Tercapai
4. Persentase jumlah SDM yang dinilai kinerjanya tepat waktu.	100%	100%	Tercapai
5. Persentase jumlah BMN yang di PSP-kan.	91%	100%	Tercapai
6. Nilai Pengelolaan Arsip.	70,5	70,5	Tercapai
7. 0% terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin mengadopsi standar internasional Sistem Manajemen Mutu seri ISO 9001, mulai dari dimilikinya sertifikasi ISO 9001:2008 yang diimplementasikan sejak tahun 2013. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna, maka dilakukan pembaharuan sistem penjaminan mutu layanan pada bulan Desember 2017 dengan dimulainya persiapan pemutakhiran ISO 9001:2008 menuju ISO 9001:2015. Diharapkan dengan pemutakhiran sistem manajemen mutu ini, organisasi dapat terus berkembang, meningkatkan komitmen mutu, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, khususnya para stakeholder di bidang penerbangan.

Sistem manajemen mutu ini dirancang sesuai kebutuhan, dijalankan, dimonitor, dievaluasi dan diperbaiki secara terus-menerus agar senantiasa memenuhi persyaratan standar. Seluruh proses dilaksanakan secara kolaboratif untuk menjamin kepemilikan (ownership) standar oleh seluruh Tim kerja. Stasiun menetapkan proses pelayanan dan proses-proses sistem yang mempengaruhi mutu dan kepuasan pelanggan, diantaranya identifikasi proses dan sumber daya, interaksi antar proses, wewenang dan tanggung jawab, monitoring dan evaluasi manajemen risiko, dan perbaikan berkelanjutan. Pemeliharaan informasi dan dokumentasi dilakukan sebagai bagian untuk menjamin akuntabilitas dari kinerja stasiun.

Tim Kerja Observasi Udara Atas

Pada periode Februari, tim kerja mencatatkan satu kali realisasi pengamatan pibal untuk ketinggian 500 mb / 19.000 feet. Kedisiplinan peluncuran Radiosonde pada rentang waktu H-30 hingga H-15 menit mencapai 96,4%, melampaui target minimal 96%. Pengiriman data pibal melalui jaringan BMKGSatu terealisasi penuh sebesar 100%. Selain itu, tim kerja mempertahankan kondisi Zero Accident dengan tingkat kecelakaan kerja 0%.

Tim Kerja Informasi Meteorologi

Diseminasi informasi meteorologi menunjukkan performa yang stabil. Penyebaran berita METAR melalui AWOS mencapai 100%, sementara penyebaran via BMKGSatu pada rentang H-0 hingga H+3 menit tercatat sebesar 99,0%. Distribusi berita SYNOP paling lambat H+10 menit mencapai 99,6% dan entri data harian pada aplikasi BMKGSatu terealisasi 100%. Keakuratan TAF tercatat pada angka 89,5% (target 88%) dengan ketepatan waktu pengiriman 100%, serta keakuratan Aerodrome Warning mencapai 82% (target 78%). Tim kerja ini juga mempertahankan kondisi Zero Accident dengan tingkat kecelakaan kerja 0%.

Tim Kerja Teknisi

Pemeliharaan peralatan operasional dilaksanakan sesuai jadwal dengan capaian 100%. Kelaikan operasi alat utama meteorologi tercatat sebesar 98%, berada di atas ambang batas 97%. Respon terhadap gangguan alat dalam waktu 1x24 jam mencapai efisiensi 100%. Seluruh aktivitas teknis dilaporkan tanpa adanya kecelakaan kerja.

Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa

Monitoring dan validasi entri data harian SYNOP pada aplikasi BMKGSatu terealisasi 100%. Kegiatan pencadangan serta pengolahan data AWOS dan AWS Digi per menit mencapai target maksimal 100%. Tim kerja ini juga melaporkan kondisi Zero Accident sepanjang periode berjalan.

Tim Kerja Tata Usaha

Tim kerja Tata Usaha mencatatkan nilai IKPA sebesar 91,3 dari target 90,5. Pembinaan disiplin, penilaian kinerja tepat waktu, peningkatan kompetensi, serta pengelolaan BMN yang di-PSP-kan seluruhnya mencapai realisasi 100%. Nilai pengelolaan arsip stabil pada angka 70,5 dengan catatan kecelakaan kerja 0%.

ARTIKEL

Oleh: Prayoga Ismail

**ANGIN KENCANG, PUTING BELIUNG,
TORNADO: SAMA ATAU BERBEDA?**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

ANGIN KENCANG, PUTING BELIUNG, TORNADO: SAMA ATAU BERBEDA?

OLEH : PRAYOGA ISMAIL

Orbit bumi mengelilingi matahari dan rotasinya pada sumbu yang miring menyebabkan beberapa bagian bumi menerima lebih banyak radiasi matahari dibandingkan bagian lainnya. Pemanasan yang tidak merata ini menghasilkan perbedaan tekanan udara yang memicu adanya pola sirkulasi global yang terwujud sebagai angin. Sehingga, angin merupakan hasil dari pergerakan udara dari daerah bertekanan tinggi menuju ke daerah bertekanan rendah. Dalam kondisi normal, angin berperan membantu menyebarkan panas, kelembapan, dan polutan di atmosfer. Namun, ketika perbedaan tekanan udara sangat besar, angin dapat meningkat kecepatannya sehingga dapat menimbulkan kerusakan bahkan bencana.

Gambar 1. Ilustrasi dari fenomena angin kencang, puting beliung, dan tornado

Di Indonesia, masyarakat mengenal fenomena angin kencang dan puting beliung, sedangkan di wilayah lintang menengah hingga tinggi seperti Amerika Serikat dikenal fenomena tornado yang memiliki intensitas jauh lebih kuat. Ketiganya merupakan manifestasi dari energi atmosfer yang sama yaitu rupa dari ketidakseimbangan suhu, tekanan, dan kelembapan udara namun berbeda dalam skala, kekuatan, serta mekanisme pembentukannya. Untuk membedakannya, dapat kita lihat pada ilustrasi di bawah ini.

Angin Kencang

Menurut Badan Meteorologi Dunia (WMO), angin dapat dikategorikan menggunakan Skala Beaufort yang terdiri dari 13 tingkat, mulai dari *calm* hingga *hurricane*. WMO juga menetapkan bahwa pengukuran kecepatan angin permukaan dilakukan pada ketinggian 10 meter dengan periode rata-rata 10 menit untuk konsistensi standar global yang nantinya data ini dimanfaatkan untuk penerbangan, kelautan, dan mitigasi bencana.

Nah, angin kencang yang terjadi di darat biasanya berada pada tingkat Beaufort 6–8 dengan kecepatan sekitar 39–74 km/jam. Dalam konteks badai hujan lokal, angin kencang sering muncul sebagai hasil arus udara turun (*downdraft*) yang kuat dari awan badai yang menyebar cepat di permukaan tanah. Fenomena ini umum terjadi di Indonesia terutama pada musim pancaroba dan musim penghujan, di mana udara panas dari permukaan bercampur dengan udara lembap di lapisan atas. Meskipun demikian, angin kencang juga dapat terjadi pada musim kemarau apabila ada perbedaan suhu yang mencolok.

Dampak dari fenomena cuaca ekstrem angin kencang antara lain menumbangkan pepohonan, merusak atap dan bangunan ringan, memutus jaringan listrik, serta mengganggu transportasi darat, laut, dan udara. Pada sektor pertanian, angin kencang dapat menyebabkan tanaman roboh (*lodging*) dan gagal panen. Meskipun tidak membentuk pusaran seperti tornado, kekuatan mekaniknya dalam beberapa kasus dapat mendekati atau setara dengan tornado kecil, terutama jika terjadi dalam bentuk *microburst* dari awan Cumulonimbus yang sangat terlokalisasi namun destruktif.

Puting Beliung

BMKG mendefinisikan puting beliung sebagai pusaran angin berputar kencang yang keluar dari awan Cumulonimbus (Cb) dengan diameter <5 km dengan durasi sekitar 5–10 menit. Dengan kecepatan >64 km/jam, fenomena ini termasuk dalam bencana hidrometeorologi yang cukup merusak area yang diterjangnya. Menurut para ahli, sulitnya prediksi puting beliung disebabkan oleh kecilnya radius sehingga tidak terdeteksi dari citra satelit secara spasial dan masih cukup sulit dideteksi dari citra radar secara temporal.

Tanda-tandanya bisa dikenali yaitu bermula dari cuaca awalnya cerah dan panas, kemudian mendadak berawan, angin bertiup sejuk yang semakin kencang, disusul munculnya pusaran di awan. Puting beliung umumnya terjadi pada siang hingga sore hari saat energi pemanasan maksimum memicu konveksi kuat. Meski berskala kecil, struktur dinamikanya mirip dengan tornado dimana terdapat arus udara naik (*updraft*), *inflow*, *corner region*, dan *funnel cloud* (awan berbentuk corong), jadi perbedaannya hanya pada ukuran dan durasi. Di perairan, fenomena sejenis ini disebut dengan *waterspout*, sedangkan di darat bisa disebut angin puyuh atau *pentil muter* di daerah Jawa.

Gambar 2. Struktur dari awan Cb yang menghasilkan tornado
(Sumber: *Encyclopædia Britannica*)

Tornado

Tornado adalah kolom udara berputar sangat kuat yang berkembang di bawah awan badai *supercell* Cumulonimbus dan menyentuh permukaan tanah. Menurut *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) dan *Encyclopædia Britannica* (2025), kecepatan angin tornado bisa mencapai 500–575 km/jam, ini adalah angin terkuat yang pernah diukur di permukaan bumi. Rekor pengukuran tercepat mencapai 512 km/jam, tercatat di *Oklahoma City* pada 3 Mei 1999 dengan radar cuaca *Doppler mobile*.

Tornado memiliki inti bertekanan rendah yang dikelilingi oleh cincin angin berkecepatan maksimum (*core region*). Di dasar tornado terdapat *corner region*, area paling destruktif dengan pusaran dan material yang terangkat ke udara. Tornado besar sering kali memiliki *subvortex*, pusaran kecil di dalam pusaran utama, menjelaskan mengapa satu rumah bisa hancur total sementara rumah di sebelahnya tetap utuh. Fenomena tornado dapat berlangsung sekitar 2–30 menit. Ini dapat terbentuk saat *mesocyclone* dalam badai *supercell* mencapai *cyclostrophic balance* (keadaan di mana gaya tekanan dan gaya sentrifugal seimbang sehingga rotasi terkonsentrasi kuat).

Tornado memiliki struktur fisik yang sangat kompleks yaitu udara mengalir ke dalam dari segala arah, berbelok naik secara spiral, dan bercampur dengan udara turun dari atas. *Funnel cloud* (awan corong) tampak ketika tekanan rendah di inti membuat udara lembap mengembun. Corong ini bisa berbentuk kerucut ramping pada tornado lemah, silinder besar pada tornado kuat, atau tali panjang pada fase pelemahan.

Mengenal Skala Fujita

Pada tahun 1971, Tetsuya Fujita dari *University of Chicago* memperkenalkan Skala Fujita (*F-Scale*) untuk mengklasifikasikan tornado berdasarkan tingkat kerusakan, terinspirasi dari skala Beaufort. Fujita, dijuluki Mr. Tornado, kemudian menemukan fenomena *microburst* yang berperan besar dalam keselamatan penerbangan modern. Pada tahun 2007, NOAA dan *National Weather Service* (NWS) memperkenalkan *Enhanced Fujita* (EF) *Scale*, yang mempertimbangkan 28 indikator kerusakan dan kualitas bangunan. Skala ini membagi intensitas dari EF0 (105–137 km/jam) hingga EF5 (>322 km/jam). Meskipun hanya 9–12% tornado tergolong EF3–EF5, tornado inilah yang menyebabkan >85% korban jiwa global. Tornado paling mematikan sepanjang sejarah, Tri-State Tornado (1925), menempuh jarak 352 km dan menewaskan 695 orang.

Menuju Kesiapsiagaan

Dampak tornado dan angin kencang ekstrem dapat mencakup cedera, kematian, dan kerusakan infrastruktur. Studi yang dilakukan *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR) dan *International Science Council* (2025) menyoroti pula dampak kesehatan sekunder, seperti luka saat evakuasi, sengatan listrik, dan gangguan akses kesehatan.

Teknologi modern memungkinkan prakiraan dini menggunakan radar Doppler, LIDAR, satelit cuaca, dan model numerik resolusi tinggi. Masyarakat dapat menerima peringatan dini (*early warning*) melalui sistem nasional seperti yang disebarluaskan oleh BMKG. Selain itu, dalam konteks kebijakan global, mitigasi bencana angin ekstrem diatur dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, yang menekankan peningkatan ketahanan infrastruktur dan edukasi publik.

Fenomena angin kencang, puting beliung, dan tornado menunjukkan betapa dinamisnya atmosfer bumi. Meskipun skala dan mekanismenya berbeda, ketiganya memiliki satu benang merah yaitu energi konvektif, kelembapan tinggi, dan geseran angin vertikal. Dalam era perubahan iklim global, frekuensi cuaca ekstrem cenderung meningkat, menjadikan pemahaman ilmiah dan sistem peringatan dini semakin penting. Seperti pesan klasik dari almarhum Sutopo Purwo Nugroho:

“Saat langit berawan dan angin mulai berputar, jangan panik – kenali tandanya, berlindunglah, dan percayalah bahwa pengetahuan adalah perlindungan terbaik.”

Referensi:

<https://tirto.id/puting-beliung-angin-kencang-dan-tornado-apa-bedanya-debj>.

<https://www.britannica.com/science/tornado/The-tornado-core-and-the-condensation-funnel>

<https://www.rmets.org/metmatters/beaufort-wind-scale>

<https://education.nationalgeographic.org/resource/tornadoes-and-enhanced-fujita-scale/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort_scale

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), & International Science Council (ISC). (2025). *UNDRR-ISC Hazard Information Profiles – 2025 Update: MH0301 Wind* United Nations Office for Disaster Risk Reduction; International Science Council.

<https://www.undrr.org/terms/hips/MH0301>

SERBA SERBI

KILAS PERISTIWA
FEBRUARI 2026

DONOR DARAH DALAM RANGKA
HUT BASARNAS

PELEPASAN
BPK. DR. HERI ISMANTO

GERAKAN BERSAMA
MENJAGA KEBERSIHAN (KORVE)

SEPUTAR STASIUN METEOROLOGI
KELAS I SULTAN HASANUDDIN

KILAS PERISTIWA

DONOR DARAH DALAM RANGKA HUT BASARNAS

Pada tanggal 02 Februari 2026, telah dilaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke-54 tanggal 28 Februari 2026, pada pukul 08.30 WITA - selesai di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar. Para pegawai Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. BMKG Stasiun Meteorologi Hasanuddin berkomitmen untuk terus bersinergi, memberikan informasi cuaca yang cepat dan akurat demi mendukung setiap misi kemanusiaan di seluruh penjuru negeri.

Basarnas Tangguh, Indonesia Maju!

PELEPASAN SALAH SATU PEGAWAI TERBAIK BAPAK DR. HERI ISMANTO

Pada tanggal 06 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, dilaksanakan kegiatan pelepasan salah satu pegawai terbaik Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, Bapak Dr. Heri Ismanto. Doa kami selalu menyertai, semoga Bapak Dr. Heri Ismanto diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan untuk mengabdikan di UPT baru.

KILAS PERISTIWA

PELAKSANAAN JUMAT - SEHAT JUMAT BERSIH DI LINGKUNGAN STASIUN METEOROLOGI SULTAN HASANUDDIN

Jumat, 13 Februari 2026, para pegawai dan dharma wanita persatuan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin melaksanakan kegiatan Korve dan Olahraga di lingkungan kantor, dalam rangka melaksanakan SE Sestama bmkg SE.2/SU/II/2026 tentang Gerakan bersama menjaga kebersihan (korve) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jumat Sehat, Jumat Bersih! Gak cuma cuaca yang harus dipantau, kebersihan lingkungan juga harus nomor satu! Semangat mengabdikan, semangat hidup sehat!

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BPK - RI TAHUN ANGGARAN 2025

Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Stasiun Meteorologi Hasanuddin (Stamet Hasanuddin) dilakukan pada tanggal 28 Februari 2026. Kegiatan ini rutin dilaksanakan per tahun sekali oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke instansi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan BMKG. Hasil audit ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan APBN oleh BMKG dilakukan secara optimal.

PROFIL

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN METEOROLOGICAL WATCH OFFICE UJUNG PANDANG (MWO)

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bawah koordinasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, yang terletak di area Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada posisi 119°33'07.7" BT dan 05°04'15.6" LS dengan elevasi 14 meter.

Berfungsi sebagai *Meteorological Watch Office (MWO)* untuk wilayah ruang udara (FIR) Ujung Pandang, tugas stasiun adalah memberikan layanan informasi Meteorologi di bidang penerbangan 24/7 hari, juga mengkoordinir penyediaan layanan stasiun-stasiun Meteorologi lain di wilayah tanggung jawabnya.

Sejak November 2017, proses bisnis stasiun telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Kegiatan operasional dijalankan dari 3 unit kantor yaitu unit operasional di gedung Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), unit operasional observasi udara atas di wilayah kompleks TNI AU dan kantor administrasi di dalam kompleks perkantoran bandara.

Saat ini SDM penyelenggara kegiatan berjumlah 45 orang pegawai dan 6 petugas PPNPN, pegawai terdiri dari pejabat struktural, *forecaster*, *observer*, petugas layanan data dan informasi, teknisi, personel tata usaha. Pegawai sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 dilengkapi dengan sertifikasi personel sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatan.

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi meteorologi yang akurat guna mendukung keselamatan penerbangan dan mampu bersaing menjadi stasiun kelas dunia.

MISI

1. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi penerbangan
2. Menyediakan data dan informasi meteorologi penerbangan yang akurat dan terpercaya
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi penerbangan
4. Melaksanakan dan mematuhi kewajiban internasional dalam bidang meteorologi penerbangan

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

stamet.hasanuddin@bmgk.go.id

+62 411 4831296, +62 811-4269-7180

No Pengaduan: +62 811-3909-7180

bmgk.hasanuddin

SOSOK

Kukuh Ribudiyanto, M.Si.

**Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Hasanuddin**

BAPAK KUKUH RIBUDIYANTO: MENITI JEJAK DEDIKASI, MEMANUSIAKAN TRADISI

PONDASI PENDIDIKAN: SANG PEMBELAJAR DARI DEMAK

Lahir di Demak, Jawa Tengah, pada 21 Mei 1970, Bapak Kukuh Ribudiyanto tumbuh dalam kesederhanaan lingkungan desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Karakter tangguh dan rendah hati yang beliau miliki berakar dari masa kecilnya yang harmonis dengan alam. Langkah besar beliau di dunia meteorologi dimulai saat beliau bergabung dengan Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG) angkatan 1991. Setelah menuntaskan studi diploma pada tahun 1994, beliau resmi mengawali pengabdianya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1995.

Haus akan ilmu pengetahuan, beliau tidak lantas berpuas diri. Semangat belajarnya membawa beliau meraih gelar Sarjana (S1) Geografi di Universitas Indonesia (UI). Tak berhenti di sana, kepakaran beliau semakin teruji setelah beliau menuntaskan pendidikan Magister (S2) Klimatologi Terapan di Institut Pertanian Bogor (IPB). Latar belakang akademis yang kuat ini menjadi landasan utama bagi kepakaran beliau di bidang meteorologi dan klimatologi.

DUA DEKADE DI JANTUNG BMKG: DARI OPERASIONAL HINGGA LAYAR KACA

Bapak Kukuh telah melewati berbagai tahapan perkembangan selama beliau mendedikasikan dirinya di BMKG Pusat selama 21 tahun. Beliau mengawali kariernya di bidang Ramalan Jasa Meteorologi (RJM)—unit yang menjadi cikal bakal Meteorologi Publik masa kini. Karier beliau terus menanjak melalui berbagai posisi strategis, mulai dari Kepala Subbidang Diseminasi hingga dipercaya menjabat sebagai Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca. Di ranah publik, beliau sering tampil sebagai pakar di stasiun televisi nasional serta sebagai narasumber di berbagai media massa memberikan penjelasan mengenai fenomena cuaca ekstrem.

MELANGLANG BUANA: PRIORITAS KELUARGA DI BALIK PENGABDIAN DAERAH

Meskipun memiliki jabatan di kantor pusat, Bapak Kukuh mengambil langkah yang inspiratif. Beliau memilih untuk mengajukan pindah ke daerah demi memprioritaskan peran beliau sebagai kepala keluarga. Beliau menyadari bahwa waktu untuk membimbing dan melihat tumbuh kembang ketiga buah hatinya adalah harta yang tidak bisa digantikan oleh jabatan apa pun. Perjalanan dinas beliau pun membentang dari barat hingga timur Indonesia:

- Beliau memimpin Stasiun Klimatologi Kelas I Pulau Baai - Bengkulu pada tahun 2016-2019.
- Beliau memimpin Stasiun Meteorologi Kelas I Raden Intan II - Lampung pada tahun 2019-2023.

- Beliau memimpin Stasiun BMKG Meteorologi Kelas I Sepinggian Balikpapan pada tahun 2023-2026.

Kini di awal tahun 2026, beliau hadir di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin - Makassar dengan sebuah misi besar: menjaga amanah integritas dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

DUKUNGAN KELUARGA: SANDARAN DAN MOTIVASI UTAMA

Di balik kesuksesan kariernya, Bapak Kukuh didampingi oleh sang istri tercinta, Ibu Winarti. Beliau adalah wanita kelahiran Lampung yang kemudian tumbuh dan besar di Semarang. Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan utama bagi Bapak Kukuh dalam menjalankan tugas di mana pun beliau ditempatkan. Kebahagiaan beliau semakin lengkap dengan kehadiran tiga orang anak yang menjadi kebanggaan keluarga yaitu Afi (lahir 2000) yang telah menuntaskan studinya di Perguruan Tinggi Telkom, Affa (lahir 2005) yang sedang menempuh studi di Universitas Negeri Semarang (UNNES), serta si bungsu Iffa (lahir 2015) yang saat ini duduk di bangku kelas 5 SD.

FILOSOFI KEPEMIMPINAN: "MENGUWONGKE" DAN MERANGKUL GENERASI

Dalam setiap langkah kepemimpinannya, Bapak Kukuh memegang teguh filosofi Jawa, "Menguwongke"—sebuah prinsip untuk selalu memanusiakan manusia. Bagi beliau, setiap individu memiliki peran penting tanpa memandang jabatan. Beliau bukanlah tipe pemimpin yang menuntut penghormatan berlebihan; beliau lebih memilih semangat "kerja bareng" daripada sekadar memberikan instruksi sepihak. Beliau juga lebih memilih membangun kedekatan sebagai rekan kerja daripada menciptakan jarak sebagai atasan.

Bapak Kukuh juga dikenal sebagai sosok pimpinan yang sangat adaptif terhadap perubahan zaman. Beliau sangat mendukung kreativitas generasi muda di lingkungan kerja, terutama dalam mentransformasi data meteorologi yang kaku menjadi konten edukasi yang segar dan menarik di media sosial. Beliau percaya bahwa informasi cuaca haruslah "hidup" dan bisa diterima oleh semua kalangan. Beliau memberikan kebebasan penuh bagi anggotanya untuk berkreasi, selama tetap menjaga nilai kesopanan dan tidak menyinggung isu SARA.

SISI LAIN: SANG PECINTA ALAM

Di balik seragam dinasnya, Bapak Kukuh tetaplah sosok sederhana yang mencintai bumi. Ketertarikan beliau terhadap alam ternyata selaras dengan hobi sang istri, Ibu Winarti. Di mana pun Bapak Kukuh ditugaskan, lahan kosong akan selalu berubah menjadi hijau di kedua tangannya. Menanam tanaman organik hingga bereksperimen dengan sistem hidroponik dan aquaponik telah menjadi hobi yang mengisi keseharian Bapak Kukuh dan Ibu Winarti. Kedekatan dengan alam dan keharmonisan menjalankan hobi bersama keluarga adalah cara beliau menjaga keseimbangan batin di tengah tugas negara yang berat.

Aktivitas bercocok tanam ini bahkan telah membuahkan hasil yang bermanfaat bagi komunitas sekitar, seperti saat beliau bertugas di Bengkulu di mana Ibu Winarti aktif mengajak Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam pengolahan sampah, pembuatan pupuk organik, dan penanaman tanaman yang hasil keuntungannya dialokasikan atas nama Dharma Wanita Persatuan (DWP) untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi.

MENJELANG MASA PURNA BAKTI

Memasuki masa menjelang purna bakti, Bapak Kukuh tidak mengendurkan semangatnya sedikit pun. Beliau tetap berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi BMKG, sembari terus menikmati waktu berkualitas bersama Ibu Winarti dan ketiga anak mereka yang kini telah tumbuh dewasa. Beliau adalah teladan bahwa dedikasi pada profesi dan cinta pada keluarga dapat berjalan beriringan dalam harmoni yang indah.

**“EVERYONE WANTS
HAPPINESS, NO ONE
WANTS PAIN. BUT
YOU CAN'T HAVE A
RAINBOW WITHOUT A
LITTLE RAIN.”**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BMKG

**TIM BULETIN
2026**

 [bmkg.hasanuddin](https://www.instagram.com/bmkg.hasanuddin)

 stamet.hasanuddin@bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan,
90552

ISSN 2807-5854

9 772807 585202